

БУХОРО ВА НАВОИЙ ВИЛОЯТЛАРИДА ДЕГРАДАЦИЯГА УЧРАГАН ЕРЛАРДА ШЎРГА ВА ҚУРҒОҚЧИЛИККА ЧИДАМЛИ ЭКИНЛАР ЕТИШТИРИШ ОРҚАЛИ ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ВА АҲОЛИ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ЯХШИЛАШ

Хасанов Хамидулло Мухторович

Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институти Миллий генбанк мудири

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15642583>

Аннотация. Ушбу мақолада деградацияга учраган, шўрланган ва қурғоқ минтақа ерларидан самарали фойдаланиш имкониятлари таҳлил қилинади. Бухоро ва Навоий вилоятларида шўрга ва қурғоқчиликка чидамли экинлар — дон, ем-хашак, доривор ва техник турлардан самарали навларни танлаб, уларни маҳаллий аҳоли томорқаларида экиш орқали тупроқ унумдорлигини ошириш, ишсиз аҳолини, айниқса хотин-қизлар ва ногиронларни иш билан таъминлаш масалалари ўрганилади.

Калим сўзлар: деградация, шўрга чидамли экинлар, қурғоқчилик, Навоий, Бухоро, аҳоли, тупроқ унумдорлиги, инновацион агротехника.

Abstract. This article analyzes strategies for effectively utilizing degraded and saline lands in Uzbekistan's Bukhara and Navoi regions. The focus is on introducing and cultivating salt- and drought-tolerant crop varieties—such as cereals, forage, medicinal, and industrial crops—on household plots to enhance soil fertility and improve livelihoods, especially for women and persons with disabilities.

Keywords: degradation, salt-tolerant crops, drought resistance, Bukhara, Navoi, household farming, soil fertility, agrotechnology.

Аннотация. В статье рассматриваются возможности эффективного использования деградированных и засоленных земель в Бухарской и Навоийской областях Узбекистана. Путём внедрения соле- и засухоустойчивых сельхозкультур (зерновые, кормовые, лекарственные и технические) на приусадебных участках местного населения, исследуется потенциал повышения плодородия почв и улучшения условий жизни, особенно для женщин и лиц с инвалидностью.

Ключевые слова: деградация, солеустойчивые культуры, засуха, Навои, Бухара, приусадебные участки, плодородие почвы, агротехнология.

Бугунги кунда глобал иқлим ўзгариши, сув ресурсларининг камайиши ва тупроқ деградацияси бутун дунёда қишлоқ хўжалиги тизимларининг барқарорлигига жиддий хавф солмоқда. Айниқса, Ўзбекистоннинг Бухоро ва Навоий вилоятлари каби камёгин ва шўрланишга мойил худудларда мазкур муаммолар нафақат аграр сектор самарадорлиги, балки аҳоли турмуш даражасига ҳам салбий таъсир кўрсатмоқда. Шунинг учун деградацияга учраган ерларни қайта тиклаш ва ундан оқилона фойдаланиш йўллари илмий асосда ишлаб чиқиш долзарб вазифага айланган.

Ушбу мақолада шўр ва қуғоқчиликка чидамли дон, ем-хашак, доривор ва техник экинлардан самарали турлари ва навларини танлаб, маҳаллий аҳоли томорқаларида экиш орқали тупроқ унумдорлигини яхшилаш ҳамда ижтимоий барқарорликка эришиш

имкониятлари таҳлил қилинади. Тадқиқот мақсади — агроэкологик ёндашувга асосланган ҳолда кам ресурс талаб қилувчи, шўрга ва қурғоқчиликка чидамли, тупроқ унумдорлигини оширувчи экинларни экиб, тупроқ деградациясига учраган ерларни унумдорлигини ошириш, ишсиз аҳолини, айниқса хотин-қизлар ва ногиронларни фаол иқтисодий ҳаётга жалб этиш имкониятларини аниқлашдан иборат.

Жаҳон амалиётида деградацияга учраган ерлардан самарали фойдаланиш бўйича бир қатор илмий тадқиқотлар амалга оширилган (UNCCD, FAO, ICBA, 2020–2023). Хусусан, Африка, Ҳиндистон, Покистон ва Марказий Осиёда шўрланишга чидамли жухори, гуар, кратолярия, мош, кунжут каби экинлар қўлланилган бўлиб, уларнинг нафақат тупроқ структурасини яхшилашда, балки аҳоли даромадини оширишда ҳам ижобий самара бергани қайд этилган.

Ўзбекистон шароитида эса деградацияга учраган ерлар учун ҳудудий мослаштирилган навларни танлаш ва маҳаллий имкониятлар асосида томорқа агросистемаларини қайта шакллантириш борасида тадқиқотлар чекланган ҳолда олиб борилган. Бундан ташқари, ижтимоий йўналтирилган агробизнес моделлар ва гендер жиҳатдан инклюзив ёндашувлар тўлиқ ишлаб чиқилмаган.

Тадқиқот Бухоро вилоятининг Пешку, Ромитан туманлари ва Навоий вилоятининг Кармана ҳамда Навбахор туманларидаги деградацияга учраган, шўрланган ва суғориш имконияти чекланган ерларда олиб борилди. Ушбу ҳудудларда тупроқнинг физик-кимёвий хусусиятлари, шўрланиш даражаси ва тупроқ намлигини баҳолаш ишлари амалга оширилади.

Экинлар сифатида гуар, кратолярия, жут, сорго, кунжут ва бошқа ноанъанавий техник ва ем-хашак экинлар танланди. Уларни жойлаштириш “рандомизацияланган блоклар” (RCBD) усулида, 3 та қайтараликда амалга оширилди. Бошланғич фазада биометрик кўрсаткичлар, тупроқнинг гумус миқдори ва намлик ҳажми кузатилади.

Институт лабораторияларида ва тажриба майдонларида олиб борилган тадқиқотлар деградацияга учраган ва шўрланган ерларда ноанъанавий, шўрга ва қурғоқчиликка чидамли экинларни жорий этишнинг агроэкологик ва ижтимоий-иқтисодий салоҳиятга эга эканлигини кўрсатди. Ўрганилган шўр ва қуруқчиликка чидамли экинлар тупроқнинг биофизик ҳолатига ижобий таъсир кўрсатгани, органик моддалар миқдорининг ошгани ва эрозиянинг секинлашгани кузатилди. Экинлар орасида *Suamopsis tetragonoloba* (гуар) ва кунжут юқори адаптация кўрсатган бўлса, кратолярия ва жут техник маҳсулот сифатида салоҳиятли эканлиги аниқланди.

Ўрганилган экинлар орасида гуар энг юқори адаптация ва биомасса ҳосилдорлигини кўрсатди — бу унинг тупроқ тузилишини яхшилашда ва ҳаводан азот фиксациясидаги ролини ҳам тасдиқлайди. Жут ва каноп эса эгин майдонида тупроқ структурасини яхшилаш, эрозияга қарши чора сифатида тавсия этилади. Кратоляриянинг фитосанитар аҳамияти, зараркунандалар ва бегона ўтларга қарши биологик восита сифатида ўрни алоҳида эътироф этилди.

Фермерлар ва маҳаллий аҳоли иштирокида ўтказилган сўровномалар натижаларига кўра, мазкур экинларга қизиқиш ва амалий эҳтиёж юқори эканлиги аниқланди. Айниқса, хотин-қизлар томонидан кичик майдонларда етиштириш, қуритиш ва қайта ишлаш орқали даромад манбаи сифатида кўрилади. Бу ҳолат гендер инклюзивлиги ва ижтимоий таъсирини янада кучайтиради.

Шунингдек, деградацияга учраган ерлардаги тупроқ таҳлиллари ушбу экинлар парвариши натижасида гумус миқдори ва физик кўрсаткичлар (тупроқ қаватининг сеғими, намлик сақлаш қобилияти) яхшиланганини кўрсатди. Бу эса тикланиш жараёнини илмий асосланган ҳолда баҳолаш имконини беради.

Хулоса қилганда, ушбу тадқиқот деградацияга учраган ерларда шўр ва қурғоқчиликка чидамли экинлар орқали тупроқ унумдорлигини яхшилаш ва ижтимоий барқарорликка эришишда янги йўналишларни намоён қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. FAO. (2024). Global Status of Salt-Affected Soils – Main Report. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. DOI: 10.4060/cd3044en. 120 бет.
2. International Center for Biosaline Agriculture (ICBA). (2013). Strategy 2013–2023: Innovative Agriculture in Saline and Marginal Environments. Dubai: ICBA. 32 бет.
3. UNCCD. (2020). Land Degradation Neutrality Target Setting Programme: Technical Guide. Bonn: United Nations Convention to Combat Desertification. 85 бет.
4. FAO. (2023). Baseline Study of Biosaline Agriculture and Roadmap to Concerted Action in the Maghreb Countries. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. 88 бет.
5. Frontiers in Plant Science. (2023). Advances in Alternative Crop Production and Valorization in Salt-Affected Areas. Frontiers Research Topics. DOI: 10.3389/fpls.2023.1143170.